

SUZISH BO'YICHA O'QUV MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922430>

Madraimov Xushnud Kamildjanovich

O'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari

Akademiya kafedra katta o'qituvchisi

E-mail: madraimov@inbox.ru

Тел: +998973453776

Annotatsiya.

Ushbu maqolada suzish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini tashkillashtirishning o'ziga hosligi, metodologik muamolari hamda ularning echimlari xaqida so'z boradi.

Kalit so'zlar.

metod, tinglovchi, rivojlanish, o'qituvchi, start, suzish, tezlik, dala.

Tinglovchilarni suzishga o'rgatish amaliyoti o'quv mashg'ulotlari jismoniy tayyorgarlikning asosiy shakli hisoblanib, ular ta'lim vazifalari bilan birgalikda tarbiyaviy vazifalarni ham hal qiladi. Ushbu mashg'ulotlarning mazmuniga harbiy-amaliy suzish vazifalarni hal qiluvchi mashqlar, usul va harakatlar o'rin egallaydi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish va takomillashtirish, tashkiliy ko'nikma va uslubiy malakalar bilan birga, mashg'ulot jarayonida tinglovchilarni ruhiy tayyorgarlik vazifalari ham o'z echimini topadi.

Suzish mashg'ulotlari tinglovchilar uchun majburiy bo'lib- xizmat faoliyati, o'quv-jangovar vaziyatlarga kerak bo'ladigan maqsadga yo'naltirilgan harbiy qiziqishlarga yo'naltiriladi.

Shu bilan birga harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari tinglovchilarning harbiy-amaliy suzish ko'nikmalarini shakllantirish, suv havzasida o'zini tuta bilib, xatti-harakatlarini idora qila olish sifatlarini tarbiyalash hamda umumiy chidamliligini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Mazkur mashg'ulotlar faqat mashg'ulot rahbari (o'qituvchi) tomonidan o'tkaziladi. Unga esa suzish qoidalari va ta'limot uslubiyatini yaxshi o'zlashtirgan harbiy xizmatchilar orasidan yordamchi tayinlanadi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari mazmuniga erkin uslubda suzish, brass usulida suzish, harbiy kiyimda qurol bilan suzish, suv ostida uzoqqa suzish, suv havzasiga sakrash, cho'kayotganni qutqarish, bo'linma tarkibida suzgan tarzda suvli to'siqni engib o'tish mashqlari kiradi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari jihozlangan suv havzasi yoki stansiyasida, suv harorati +22^oS dan past bo'lmagan sharoitda, shuningdek, ochiq yoki yopiq basseynida o'tkaziladi. Dala sharoitlarida harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari tabiiy suv havzasida, daryo, ko'l yoki hovuzning qirg'og'iga yaqin qismida o'tkaziladi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari o'tkaziladigan joy suvli to'siqni engib o'tish va suv havzasidan o't ochish ko'nikmalarini shakllantirish uchun mo'ljallangan o'quv taxtalari va qo'l osti vositalari, suv ostida uzoqqa suzishni o'rganish uchun xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uzunligi 3,5 metr keladigan po'kak mahkamlangan arqonlar va qutqarish vositalari bilan ta'minlanadi.

Harbiy-amaliy suzish bo'yicha birinchi mashg'ulotda mashg'ulot rahbari tinglovchilarning suzishni bilish-bilmasligini tekshirib ko'rib, shaxsiy tarkibni ikkita guruhga, xususan:

birinchi guruh – suzishni bilmaydigan va sust tayyorlanganlar;

ikkinchi guruh – mohir suzuvchilar, suzish usullaridan birini puxta o'zlashtirgan bo'lib, 100 metrdan qisqa bo'lmagan masofani suzib o'tganlarga bo'lib chiqadi.

Mashg'ulot rahbari har bir seksiya uchun mohir suzuvchilar orasidan o'ziga yordamchi tayinlaydi. Suzishni bilmaydigan va sust tayyorlangan tinglovchilar bilan mashg'ulot rahbari o'zi shug'ullanadi.

Harbiy-amaliy suzish harakatlari dastlab sohilda so'ng, suv havzasida o'zlashtiriladi. Start olish supasidan suvga sakrash uchun: "Joylar egallansin", "Startga" "OLG'A" komandalari beriladi.

Suzishni bilmaydigan shaxsiy tarkib suv havzasiga: "Seksiya, narvondan suvga qadam BOS" komandasiga binoan suvga tushish narvoni, basseyn qirg'og'i yoki "Seksiya, suvga oyoq bilan sakrab – OLG'A" komandasiga binoan basseynning (suv stansiyasining) bo'ylama qirg'og'idan oyog'i bilan tushadi.

Suvda bajariladigan jismoniy mashqlar ijrosi uchun dastlab suzish usuli ma'lum qilinadi, shundan so'ng, suzish distansiyasi va sur'ati tayinlangach, dastlabki komanda beriladi. Masalan: "Oyoq bilan brass usulida, ko'krak o'quv taxtaga qo'yilgan tarzda, masofa 200 m, suzish sur'ati o'rtacha, guruh bo'linma tarkibida ketma-ket tartibda, interval 5 metr – OLG'A". Suzishni to'xtatish uchun "Mashq TAMOM" komandasi beriladi.

Suzish usulini o'rgatish amallari quyidagi tartibda bajariladi:

➤ suzish usuli bilan yaxlit tanishtirish va uning asosiy elementlarini tushuntirib o'tish;

➤ suzish usulining ijrosini sohilda, elementlarga bo'lib chiqqan tarzda va yaxlit o'zlashtirish;

➤ oyoq, qo'l, nafas olish harakatlari hamda oyoq va qo'l harakatlarini nafas olish harakatlari bilan uyg'unlashtirishni suv havzasida o'zlashtirish.

Namoyish etish jarayonida mashg'ulot rahbari suzish qoidalarini, xususan: tana holati, oyoq, qo'l, nafas olish harakatlari hamda oyoq va qo'l harakatlarini nafas olish harakatlari bilan uyg'unlashtirishni batafsil tushuntirib o'tadi.

Suzish qoidalari o'zlashtirilgan sari suzish masofasi va tezligi ham oshirib boriladi.

Start olish amallari qo'yidagi mashqlar vositasida o'zlashtiriladi: basseyn (suv stansiyasi) qirg'og'idan qo'l siltamay start sakrashlari; start olish supasidan qo'l siltab start sakrashlari; mashg'ulot rahbarining komandasiga binoan start sakrashlari.

Suzish davomidagi burilish amallari dastlab bir joyda so'ngra, basseyn (suv stansiyasi) devoriga suzib kelgan tarzda o'zlashtiriladi. Start olish va suzish davomidagi burilish harakatlari qoidalarga amal qilgan tarzda suzish, chidamlilik va tezlik sifatlarini oshirish jarayonida takomillashtirib boriladi.

Suv ostida uzoqqa suzishni o'zlashtirish amallari xavfsizlikni ta'minlash arqoni vositasida bajarilishi shart. Tubi talab darajasida o'rganib chiqilmagan suv havzasida yoki suv havzasidagi xavf tug'diradigan jismlar yaqinida suv ostiga sho'ng'ishga yo'l qo'yilmaydi.

Suv havzasiga sakrash mashqlarini o'zlashtirish amallari, agar basseynning (suv stansiyasining) chuqurligi:

1,5 m dan sayoz bo'lmasa – qirg'oqdan

3,5 m dan sayoz bo'lmasa – balandligi 3 metr keladigan minoradan;

4 m dan sayoz bo'lmasa – balandligi 5 metr keladigan minoradan sakrab, bajariladi.

Suvga basseyn qirg'og'idan sakrash amali o'zlashtirilgach, mashg'ulot takomillashtirila boriladi, xususan, minoradan pastga oyoq bilan so'ng, bosh bilan sakrash mashqlarining ijrosi o'zlashtirilib, me'yoriga etkaziladi. Suvga ustki kiyim va qurol bilan sakrash amallari faqat pastga oyoq bilan sakragan tarzdagina bajariladi.

Harbiy kiyimda qurol bilan suzish amallari shaxsiy qutqarish vositalari (qutqarish nimchasi, ko'krakka tutiladigan qutqarish kamari, ehtiyot kamari) qo'llanilgan tarzda ham, harbiy kiyim, anjom-aslaha elementlari, qo'l osti materiallaridan tayyorlangan qalqilar qo'llanilgan tarzda ham, suvda tutish vositalari qo'llanilmagan tarzda ham bajariladi.

Suzish amallarini o'zlashtirish jarayonida shaxsiy tarkib xavfsizligi:

- qutqarish vositalari va dori qutilarining mavjudligi va foydalanishga shayligi;
- tinglovchilar sonini suv havzasiga kirishdan oldin, suv havzasida va havzadan chiqqach, tekshirilishi;
- mashg'ulotlar boshlangunga qadar burilish qalqonlari, cheklash yo'laklari va shu kabi boshqa vositalar sozligi astoydil tekshirib chiqilishi, suv havzasining tubi daraxt va to'nkalar, qoziqoyoqlar va shu kabi boshqa jismlardan tozalanishi;
- suv havzasidagi shaxsiy tarkibni kuzatib turadigan ikki-uch nafar mohir suzuvchilar tayinlanishi;
- tinglovchilarga tegishli komanda berilmay turib, suv havzasiga kirish va undan chiqish man etilishi;
- suvga sakrash amallari bajarilayotganida minora yaqinida suzish man etilishi, minoraga chiqqan navbatdagi harbiy xizmatchiga undan oldin suvga sakragan tinglovchi suvga tushish joyidan 5 metrdan kam bo'lmagan masofa nariga suzib ketganidan so'nggina, sakrashga ruxsat berilishi;
- tinglovchilar kuchli sovqotgan alomatlar, xususan: qaltirash, etning g'udda-g'udda bo'lib qolishi, lab ko'karishi kuzatilishi hamono, mashg'ulotlar to'xtatilishi bilan ta'minlanadi.

Zamonaviy jangda jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarilishi shaxsiy tarkibni suza olishiga, qo'l osti vositalaridan foydalanib harbiy kiyim, qurol-aslahalar bilan suv havzalarini kechib o'tishlariga bog'liq bo'ladi. Jangovar vaziyatda dushmandan yashirincha suv ostida harakatlanish, cho'kayotganga yordam ko'rsatish ko'nikmalari, suvga sakrash malakalariga ega bo'lish muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy-amaliy suzish bilan shug'ullangan tinglovchida harbiy-amaliy suzish ko'nikmalari shakllanadi, suv havzasida o'zini tuta bilish, hatti-harakatlarini idora qila olish sifatleri tarbiyalanadi, tanasi chiniqadi hamda umumiy chidamkorligi rivojlanib o'quv-jangovar vazifani bajarish vaqtida o'z bo'linmasiga ortiqcha yuk bo'lishini oldi olinadi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari shaxsiy tarkibning harbiy-amaliy suzish ko'nikmalarini shakllantirish, suv havzasida o'zini tuta bilib, xatti-harakatlarini idora qila olish sifatlerini tarbiyalash hamda umumiy chidamliligini rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Mazkur mashg'ulotlar faqat bo'linma komandiri rahbarligida o'tkaziladi. Unga esa suzish qoidalari va ta'limot uslubiyatini yaxshi o'zlashtirgan harbiy xizmatchilar orasidan yordamchi tayinlanadi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari mazmuniga erkin uslubda suzish, brass usulida suzish, harbiy kiyimda qurol bilan suzish, suv ostida uzoqqa suzish, suv havzasiga sakrash, g'arq bo'layotgan kishiga yordam berish, bo'linma tarkibida suzgan tarzda suvli to'siqni yengib o'tish mashqlari kiradi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari atayin jihozlangan suv havzasi yoki stansiyasida, suv harorati +22oC dan past bo'lmagan sharoitda, shuningdek, ochiq yohud yopiq basseynida o'tkaziladi.

Dala sharoitlarida harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari tabiiy suv havzasida, daryo, ko'l yoki hovuzning qirg'og'iga yaqin qismida o'tkaziladi.

Mashg'ulot o'tkazish uchun harbiy qism (bo'linma) komandiri tomonidan tanlangan joy ishorat qoziqlari yoki po'kaklar (qalqilar) bilan chegaralanib qo'yiladi.

Suzish uchun tanlangan havza chegaralari qirg'oqqa nisbatan 50 metr dan uzoqlashmasligi shart.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlarini tog'li hududlarda tashkillashtirish uchun daryo oqimi kotlovanga buriladi, sayoz daryoda esa oddiy to'g'on yaratiladi.

Harbiy-amaliy suzish mashg'ulotlari o'tkaziladigan joy suvli to'siqni yengib o'tish va suv havzasidan o't ochish ko'nikmalarini shakllantirish uchun mo'ljallangan o'quv taxtalari va qo'l osti vositalari, suv ostida uzoqqa suzishni o'rganish uchun xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uzunligi 3, 5 metr keladigan po'kak mahkamlangan arqonlar va qutqarish vositalari bilan ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida jismoniy tayyorgarlik bo'yicha qo'llanma. T.,2020y.
2. Engil atletika. Qudratov R.Q. T.,2012y.
3. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Kerimov F.A. T.,2004y.
4. Физическая подготовка в подразделении. Boyko E.D.Minsk BNGU., 2017 y.
5. Basketbol. Stepanov A.YA.. Vladimir 2015 y.
6. Voleybol. Sbitneva O.A. Perm 2011 y.